

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

BATUCADA BIT – DESENVOLVIMENTO DE IMDS PARA MUSICALIZAÇÃO

Mestrando Gabriel Lopes Rocha (UFSJ)
Dr. Flávio Luiz Schiavoni (UFSJ)

RESUMO

Musicalização é o processo pelo qual ensinamos ao indivíduo uma série de aspectos musicais para torná-lo mais capaz de perceber e avaliar as realidades musicais dentro de seu cotidiano. Educação musical se dá através de espaços formais, informais e não formais de ensino uma vez que a música permeia diferentes esferas da nossa vida. Por isso a importância de uma educação musical inclusiva e que considere a realidade do aluno. Este trabalho faz uma ponte entre arte e tecnologia ao se propor a discutir o desenvolvimento e uso de Instrumentos Musicais Digitais (IMDs) quanto instrumentos musicalizadores. Desta forma, reaproveitamos tecnologias disponíveis como computadores e smartphones para desenvolver instrumentos digitais que levem a uma educação mais participativa e voltada para as necessidades e vontades do aluno. Apresentamos o “Batucada Bit”, um projeto desenvolvido no contexto da “Batucada das Minas”, um coletivo que discute a luta feminista através e para além da música.

Palavras-chave: Instrumento Musical Digital; Computação Musical; Musicalização.

ABSTRACT

Musicalization is the process through which individuals are taught various musical aspects, enabling them to better perceive and evaluate musical realities in their daily lives. Music education takes place in formal, informal, and non-formal learning environments, as music permeates different spheres of our lives. Therefore, inclusive music education that considers the student's reality is essential. This work bridges art and technology by discussing the development and use of Digital Musical Instruments (DMIs) as tools for musical education. In this way, we repurpose available technologies such as computers and smartphones to develop digital instruments that promote a more participatory education tailored to the needs and interests of students. We present "Batucada Bit," a project developed within the context of "Batucada das Minas," a collective that discusses feminist struggles through and beyond music.

Keywords: Digital Musical Instrument; Music Computing; Musicalization.

INTRODUÇÃO

Musicalização é o processo no qual buscamos desenvolver no indivíduo habilidades pertinentes tanto à percepção quanto à expressividade musical. Tais habilidades envolvem o desenvolvimento da compreensão de conceitos como os princípios básicos de ritmo, harmonia e

melodia, entre diversos outros tópicos importantes para a formação do conhecimento musical. Diferentes instrumentos podem ser utilizados para auxiliar esse processo. Alguns instrumentos, como a flauta doce e instrumentos percussivos, são considerados instrumentos musicalizadores tradicionais devido à sua ampla utilização (JORDÃO; RIBEIRO; SCHIAVONI, 2023).

É muito importante que o processo de musicalização esteja alinhado com o contexto cultural e vivência cotidiana do aluno. O ensino de música no Brasil segue uma tradição europeia e muitas vezes se dá através da utilização de instrumentos e estilos musicais que não abrangem a nossa cultura. Isto dificulta a absorção de conceitos e desenvolvimento de habilidades de maneira orgânica pois torna o aluno incapaz de criar pontes entre o aprendizado e a sua própria realidade. Quando discutimos educação musical, precisamos explorar o contexto da educação no Brasil. Alves (2012 apud JORDÃO; RIBEIRO; SCHIAVONI, 2023) discute a importância de um modelo de ensino que leve o aluno a desenvolver as suas próprias reflexões, onde o conhecimento seja construído de maneira ativa pelo aluno e não só imposta pelo professor. Wille (2005) investiga em sua pesquisa de que maneira o ensino formal de música nas escolas se relaciona com os espaços informais e não formais que permeiam o cotidiano do aluno. Através de seus estudos de caso, ele destaca como o ensino formal muitas vezes se distancia das experiências vividas pelos estudantes e destaca a necessidade de promover uma conexão maior entre estes diferentes espaços.

Em meio a essa discussão, observa-se a crescente presença de tecnologias digitais na sociedade, particularmente na produção musical. Gêneros como o Hip Hop, o Funk e a música eletrônica exemplificam práticas musicais que se desenvolvem com o uso de computadores e controladoras digitais, dispensando o uso de instrumentos acústicos tradicionais. A tecnologia também provê suporte para o ensino e estudo de música. Gonçalves e Schiavoni (2020) discutem a utilização de ferramentas livres de código aberto no ensino de música em universidades. Existem opções de software para diferentes atividades desenvolvidas no estudo de música, como ler e editar partituras, desenvolver percepção musical, tocar com acompanhamento, entre outras.

Ambientes de produção musical digital, como o Ableton, FL Studio e o LMMS, disponibilizam uma grande variedade de ferramentas para a criação e remixagem de músicas.

Além disso, existem Instrumentos Musicais Digitais (IMDs), que se tratam de instrumentos cuja produção sonora é feita digitalmente (MIRANDA; WANDERLEY, 2006). Fazer música através do computador é hoje uma atividade comum, o que nos traz a possibilidade de pensar no computador como instrumento musicalizador. Existem hoje diversos músicos, como Djs e beatmakers, que desenvolveram todas as habilidades relevantes para um processo de musicalização sem nunca terem passado por um processo formal de ensino ou estudado instrumentos tradicionais. O uso de tecnologia no ensino de música, além de promover a alfabetização digital, tem a vantagem de poder ser adaptado para as necessidades do aluno.

Este trabalho explora o desenvolvimento de IMDs para musicalização. Apresentamos o projeto Batucada Bit, um instrumento tocado através do celular desenvolvido em parceria com a aluna Josiane Ribeiro, graduanda do departamento de Música da Universidade Federal de São João del-Rei. A Josiane é percussionista e atua em um projeto chamado Batucada das Minas, um conjunto feminista que conta com participantes da região de São João del-Rei e Tiradentes. A Batucada das Minas reúne mulheres de diversas cores e contextos sociais para discutir as condições das mulheres na sociedade através e para além da música (OLIVEIRA; MIRANDA, 2021). O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de um IMD que permitisse às instrumentistas da batucada desenvolverem habilidades relacionadas à percepção de ritmo. Desta forma, exploramos o ensino de música, os diferentes espaços e realidades onde ele acontece para discutir as vantagens do uso de IMDs como instrumentos musicalizadores e sugerir uma metodologia de desenvolvimento dentro deste contexto.

MUSICALIZAÇÃO E ESPAÇOS DE ENSINO

Segundo Jordão, Ribeiro e Schiavoni (2023):

A ideia de musicalizar uma pessoa baseia-se em conceder a ela uma vivência e uma experiência com parâmetros musicais e, a partir disso, desenvolver reflexões sobre estes parâmetros tornando-os mais palpáveis, entendíveis, e ligado à sua própria experiência. Desse modo, é possível desenvolver uma sensibilidade musical, ajudando o aluno a compreender e tomar para si as ideias musicais mais rudimentares ou avançadas.

(JORDÃO; RIBEIRO; SCHIAVONI, 2023, p.03)

Desta forma, existe uma preocupação de que esta vivência musical desenvolvida com o aluno esteja pautada na sua própria realidade. Wille (2005) investiga a maneira como a educação musical em espaços formais se relaciona com experiências dos alunos fora destes espaços. Para a análise, a autora se vale dos conceitos desenvolvidos por Libâneo (2000, apud WILLE, 2005). De acordo com a classificação proposta por Libâneo, a educação pode ser dividida em dois grandes grupos: intencional e não-intencional. A educação não-intencional, também chamada de educação informal ou paralela, ocorre de maneira espontânea, por meio das interações do indivíduo com o ambiente social, político, econômico e cultural ao seu redor. Por não possuir uma orientação deliberada, ela se desenvolve sem objetivos educativos previamente definidos. Por outro lado, a educação intencional desdobra-se em duas formas: formal e não-formal. A educação formal está ligada a instituições de ensino estruturadas, como escolas e conservatórios, com objetivos pedagógicos definidos e sistematizados. Já a educação não-formal, embora também seja orientada por intencionalidade, ocorre em contextos pedagógicos que não seguem a organização institucional típica da educação formal.

Wille desenvolve a sua análise a partir de um estudo de caso de três estudantes do ensino médio em uma escola pública que oferece o ensino de música. Ao ler os relatos dos alunos podemos perceber um sentimento geral de frustração com as aulas e um entendimento de que estas não cumpriram nenhum propósito prático. Entre as reclamações, estão o fato de que a escolha dos assuntos, estilos musicais e repertórios não se alinham com os interesses dos alunos. E, embora dois destes estudantes tivessem experiências musicais em ambientes não formais, eles não sentiram que as aulas contribuíram para o desenvolvimento de suas habilidades musicais.

Assim, é importante ressaltar que o conhecimento musical é desenvolvido a partir de diferentes contextos para além da educação formal, tanto no caso da educação não-intencional que ocorre informalmente a partir das interações do indivíduo com o meio, quanto na educação intencional que ocorre em espaços não formalizados. A educação formal também precisa levar esses diferentes contextos em consideração. Os ambientes não-formais também são importantes

por, muitas vezes, constituírem espaços de manutenção da cultura popular por não estarem presos aos padrões tradicionais do ensino de música e da indústria musical. Estes ambientes dão espaço ao que chamamos de cultura *underground*.

Por definição, a cultura *underground* é um movimento que se vê em contraste ao que é bem sucedido comercialmente, aquilo que não está em conformidade com o *mainstream*. [...]Ao contrário do *underground*, o *mainstream* é o cenário musical onde os artistas são conhecidos da grande mídia, possuem contratos com grandes gravadoras e fazem mega concertos, ou podem também possuir seus próprios selos musicais. (SOUSA; SOUSA; SCHIAVONI, 2023)

Este cenário *underground* é comumente ocupado por artistas independentes e movimentos populares como é o caso da Batucada das Minas, que está fortemente ligado às tradições culturais da região de São João del-Rei. Diversas vertentes do cenário *underground* têm origem em contextos periféricos, como é o caso do Hip-Hop, do Miami Bass e do Funk (SOUSA; SOUSA; SCHIAVONI, 2023). Esses movimentos estão fortemente presentes na vivência cultural de muitos estudantes da rede pública de ensino. O espaço de criação musical dos artistas independentes desempenha um papel fundamental, pois, ao não estarem vinculados às exigências comerciais das grandes gravadoras, esses artistas contribuem para a valorização da diversidade cultural e para a preservação e transformação de expressões musicais oriundas das periferias. Além disso, estilos como o Hip-Hop e o Funk são particularmente relevantes neste trabalho, pois se constituem a partir do uso criativo de tecnologias eletrônicas e digitais, o que reforça a conexão entre produção musical contemporânea e inovação tecnológica.

IMDs E MUSICALIZAÇÃO

Em instrumentos musicais acústicos, a produção sonora acontece a partir da interação física entre o instrumentista e o corpo do instrumento. Mesmo em instrumentos com mecanismos um pouco mais complexos, como o caso do piano onde as teclas não são diretamente responsáveis pelo som, este ainda se dá por uma interação física. No caso de instrumentos musicais digitais, a produção sonora é feita digitalmente. A Computação Musical é a área da

computação que trata do processamento e representação do som através do computador. Esta área nos provê diferentes métodos de síntese sonora, como o uso de sintetizadores digitais ou o processamento e reprodução de sons pré gravados.

Desta forma, no caso de IMDs temos uma estrutura de três partes, formada pela interface a unidade de síntese e o mapeamento entre as duas últimas (MIRANDA; WANDERLEY, 2006). Destacamos o mapeamento como uma das partes base de um IMD devido ao grande impacto que decisões de mapeamento tem no instrumento resultante. Se pegarmos a mesma interface e a mesma unidade de síntese sonora e trocarmos apenas o mapeamento, chegamos a um instrumento completamente diferente (WANDERLEY; PARADIS, 2003; HUNT; WANDERLEY; KIRK, 2000). Existem diferentes abordagens que podem ser tomadas na elaboração do mapeamento. Em instrumentos acústicos, como o som é resultado de uma interação física, a relação entre gesto e resultado sonoro é intrínseca à forma, composição e material do instrumento. Também devido à esta característica, esta relação costuma ser complexa e não linear. Bater mais forte em um tambor, por exemplo, não influencia apenas na intensidade do som, mas também em características do seu timbre. Para IMDs, é aconselhado que o mapeamento seja complexo o suficiente para que ele seja explorável a partir da interação e não de uma maneira analítica (HUNT; KIRK, 2000). Assim, desenvolve-se a habilidade de tocar a partir da interação de maneira intuitiva, ao invés de buscar entender o que cada botão ou controle deslizante da interface faz isoladamente.

Assim, uma das vantagens do projeto de IMDs é a grande liberdade criativa que esse processo permite. Um IMD pode fazer qualquer som, inclusive sons que não são comumente reconhecidos como musicais. O projetista decide como se dará a interação com a interface, os gestos que serão utilizados e de que maneira estes gestos irão afetar o som. Toda essa liberdade também trás desafios, pois sem uma noção clara do instrumento que você quer construir, é fácil ficar perdido.

Pessoa et al. (2020) analisam as tendências e abordagens presentes em artigos sobre IMDs com foco educacional, publicados na conferência internacional NIME (New Interfaces for Musical Expression), o principal evento mundial sobre o tema. Algumas das vantagens dos

IMDs que os autores destacam são: a possibilidade de reaproveitar interfaces disponíveis, como smartphones, tablets e até mesmo controles de videogame; o mapeamento do IMD pode ser pensado de maneira que bons resultados musicais possam ser alcançados com pouco esforço e conhecimento para estimular o engajamento do aluno com resultados imediatos; o conteúdo musical do instrumento pode ser adaptado para o cotidiano do aluno, com a utilização de estilos musicais familiares ou até mesmo gravações da paisagem sonora local. Ou seja, a grande liberdade no projeto de IMDs nos permite adaptar estes instrumentos a necessidades específicas. A criação de instrumentos mais simples, por exemplo, vai contra a metodologia aconselhada para criar instrumentos exploráveis, mas se encaixa no objetivo incentivar a participação dos alunos que não possuem habilidades musicais treinadas. Outra abordagem pode ser tomada para instrumentos voltados para alunos que já possuem uma formação musical.

O BATUCADA BIT

O Batucada Bit foi um instrumento desenvolvido a partir da colaboração dos autores com a aluna Josiane Ribeiro, aluna do departamento de Música da Universidade Federal de São João del-Rei. Ele foi desenvolvido para ser utilizado no contexto da Batucada das Minas e tem como objetivo trabalhar a percepção de ritmo. A interface escolhida para ser utilizada para o instrumento foi celulares smartphone. Esta escolha se deu devida à ampla disponibilidade dos celulares nos dias de hoje. Outra alternativa seria a confecção da nossa própria interface do zero, o que poderia ser feito a a partir de tecnologias embarcadas como o Arduino e o Raspberry Pi, com a utilização de sensores para capturar os gestos. Entretanto, esta decisão geraria custos adicionais e dificultaria a replicação do instrumento. O Batucada Bit foi programado utilizando o ambiente Pure Data(Pd), um ambiente de programação visual voltado para o domínio específico das artes digitais, em conjunto com o aplicativo MobMuPlat, que permite a criação de interfaces para que aplicações em Pd possam ser tocadas a partir do celular. O MobMuPlat está disponível para celulares iOS e Android, assim nosso instrumento pode ser tocado em qualquer celular, o que aumenta sua acessibilidade.

Com a escolha de interface decidida, precisamos definir o método de síntese sonora e o mapeamento. Para a síntese, uma vez que estamos trabalhando apenas com sons percussivos, uma solução simples é a utilização de samples. Um sample é uma trecho de áudio gravado ou recortado de um arquivo maior. Neste caso, buscamos na internet por samples que contivessem os sons dos instrumentos utilizados na batucada. O nosso IMD permite selecionar o som de qual instrumento será tocado. Uma outra opção seria a utilização de sintetizadores e manipular os parâmetros de síntese para reproduzir o som que desejamos. Isto nos daria um maior controle sobre o som. Entretanto, optamos por usar samples por ser uma solução mais simples. Além disso, existe uma vasta disponibilidade de samples na internet, e nós podemos gravar nossos próprios, o que nos permite adaptar o Batucada Bit para outros contextos com facilidade.

Quanto ao mapeamento, nos tínhamos a opção de tentar simular a interação com instrumentos percussivos tradicionais. Entretanto, o nosso objetivo com o IMD não é ensinar a tocar percussão, e sim desenvolver a noção de ritmo. Desta forma, nos inspiramos nas interfaces para confecções de batidas presentes em ambientes de produção musical digital para criar uma representação de ritmo que fosse intuitiva. Músicos normalmente utilizam a notação de partitura para denotar ritmos, o que pode não ficar claro para alunos que não sabem ler a partitura. Assim, decidimos que nosso instrumento funcionaria como um sequenciador. O aluno desenha o ritmo na tela e pode clicar em tocar para ouvir o resultado. Perceba que o Batucada Bit desta forma funciona de maneira diferente de instrumentos comuns. Normalmente, em um instrumento musical, um evento sonoro está relacionado a um gesto. Apertar uma tecla do piano faz um som, assim como bater na corda de um violão. No nosso caso, temos uma sequencia de eventos sonoros disparados por um único gesto, que depende do padrão rítmico desenhado.

Na figura acima podemos ver a tela principal do IMD. Na parte inferior temos quatro quadrados. Cada um desses quadrados possui quatro controles deslizantes. Cada quadrado representa um tempo em um compasso quaternário simples, que é o mais utilizado em músicas populares. Cada controle dentro dos quadrados, desta forma, representa um quarto de tempo. O quadrado branco no centro da tela mostra a imagem de um instrumento quando selecionado. A seleção de instrumento serve para escolher o sample que será tocado, assim como define os

presets de um a quatro. Estes presets trazem ritmos comumente associados ao instrumento selecionado para que o aluno possa estudá-los. Os instrumentos podem ser selecionados a partir do menu no canto superior direito. No canto superior esquerdo, temos um controle de volume único para cada instrumento e um botão para ligá-lo ou desligá-lo.

Esta é a tela de configurações do Batucada Bit. Nela temos o volume geral, um controle de BPM que controla a velocidade com que os ritmos são reproduzidos e um botão para ativar o metrônomo. Quando o metrônomo é ativado, um contador interno começa a variar entre um a dezesseis, de acordo com o BPM. À medida que o contador varia, todos os instrumentos ativos serão tocados de acordo com a posição do contador e o desenho do ritmo. Os quadrados da tela anterior se iluminam para mostrar a posição do contador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Testamos a aplicabilidade do instrumento através de oficinas ministradas pela Josiane com a participação de alunos do curso de computação e membros do nosso laboratório de pesquisa. Nestas oficinas, que também contaram com a participação dos autores, tivemos uma boa receptividade por parte dos participantes. As atividades desenvolvidas nas oficinas foram a contextualização teórica sobre ritmos e notações da partitura, introdução da representação dos ritmos a partir do nosso IMD e exercícios como usar o IMD para representar um ritmo definido pela Josiane, representar ritmos tocados por outros participantes e sincronização dos instrumentos. Essa oficina também foi ministrada com sucesso para as participantes da Batucada das Minas. A Josiane relata que a experiência lá também foi positiva. Houve engajamento das participantes que demonstraram interesse no IMD.

Entretanto, várias questões ainda precisam ser resolvidas. Atualmente o IMD ainda não foi integrado nas práticas da batucada. A interface requer aprimoramentos. O fato do botão que ativa o metrônomo não estar na tela principal gerou algum incomodo com a necessidade de trocar de telas com frequência. Não há uma boa visibilidade de quais instrumentos estão ativos. Nos primeiros testes nós possuíamos uma lista muito grande de samples, então ao ativar vários

ao mesmo tempo, fica difícil para o instrumentista desativar um som específico. A qualidade dos samples também precisa ser melhorada, não conseguimos encontrar na internet os sons de todos os instrumentos que queríamos, então precisaremos gravar esses sons nós mesmos. Além disso, alguns instrumentos percussivos, como é o caso da cuíca, possuem mais de um som. A nosso sistema de representação precisa ser adaptado para este caso.

Ainda assim, o Batucada Bit serviu para exemplificar a nossa hipótese de pesquisa, que é a aplicabilidade de IMDs como instrumentos musicalizadores e seguimos com o seu desenvolvimento. Entre estão a criação de uma versão do Batucada Bit voltada para a cultura do Hip Hop, que pode ser utilizado para introduzir os conceitos básicos de produção de batidas de RAP e para improvisações no contexto das batalhas de rimas. Estamos também trabalhando a criação de uma orquestra de celulares a partir deste projeto.

REFERÊNCIAS

- ALVES, R. *Estórias de quem gosta de ensinar: o fim dos vestibulares*. Campinas, SP: Papyrus, 2012.
- GONÇALVES, L.; SCHIAVONI, F. Uma metodologia e estudo de caso para a escolha e adoção de software livre no ensino superior de música. In: CONGRESSO SOBRE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, 5., 2020, Porto Alegre. *Anais [...]*. Porto Alegre: SBC, 2020. p. 228–237.
- HUNT, A.; KIRK, R. Mapping strategies for musical performance. *Trends in Gestural Control of Music*, v. 21, n. 2000, p. 231–258, 2000.
- HUNT, A.; WANDERLEY, M. M.; KIRK, R. Towards a model for instrumental mapping in expert musical interaction. In: INTERNATIONAL COMPUTER MUSIC CONFERENCE (ICMC), 2000, Berlim. *Anais [...]*. [S.l.: s.n.], 2000.
- HUNT, A.; WANDERLEY, M. M.; PARADIS, M. The importance of parameter mapping in electronic instrument design. *Journal of New Music Research*, Taylor & Francis, v. 32, n. 4, p. 429–440, 2003.
- JORDÃO, M.; RIBEIRO, J.; SCHIAVONI, F. L. O computador como instrumento musicalizador. In: CONGRESSO SOBRE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, 8., 2023, Porto

Alegre. *Anais [...]*. Porto Alegre: SBC, 2023. p. 340–349.

LIBÂNEO, J. C. *Pedagogia e pedagogos, para quê?* 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

OLIVEIRA, I. F.; MIRANDA, Z. C. de. Batucada das minas: a sororidade do batuque. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PESQUISA EM SONORIDADES, 2., 2021. *Caderno de Resumos: Sonoridades Fronteiriças*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 146–147.

PESSOA, M. et al. Examining temporal trends and design goals of digital music instruments for education in NIME: a proposed taxonomy. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW INTERFACES FOR MUSICAL EXPRESSION (NIME), 2020. *Proceedings [...]*. [S.l.: s.n.], 2020.

WILLE, R. B. Educação musical formal, não formal ou informal: um estudo sobre processos de ensino e aprendizagem musical de adolescentes. *Revista da ABEM*, v. 13, n. 13, p. 97–104, 2005.

Como citar este texto:

ROCHA, Gabriel L.; SCHIAVONI, Flávio L. Batucada Bit: desenvolvimento de IMDS para musicalização. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.